

Relación entre el estrés y el nivel de sueño

Marcela Sofia Tovar Flores

Fernando Jafet Castillo Palma

Universidad Tecnológica Centroamericana

1908 ÉTICA Y LEGISLACIÓN DE DATOS 2024Q4

Tania Lucila Meza Amador

6 de diciembre de 2024

Nota del autor (*en artículos profesionales*)

Primer párrafo: ID de ORCID del autor (si corresponde)

Segundo párrafo: cambios en la afiliación (si corresponde)

Tercer párrafo: avisos y agradecimientos

Cuarto párrafo: información de contacto (dirección postal y correo electrónico)

Aplica sangría a la primera línea de cada párrafo.

Relación entre el estrés y el nivel de sueño

Pregunta de investigación

¿Existe una relación entre la duración del sueño y el nivel de estrés que padece una persona?

Limpiar los datos usando alguna herramienta

Se utilizó la herramienta de limpieza de datos Open Refine, el dataset estaba muy bien estructurado y no contenía ni valores nulos ni registros duplicados, sin embargo, igualmente se encontraron ciertos fallos como por ejemplo: variación en la escritura de la columna BMI category donde encontramos las categorías normal, normal weight, overweight y obese, pero normal y normal weight representan la misma categorías de peso, por lo que ahora en el dataset limpio solo sale la categoría normal y por último tenemos la redundancia de datos donde encontramos que en la columna occupation se encontraban las categorías Engineer y Software engineer, Salesperson y Sales Representative, pero como se puede apreciar software engineer es un subconjunto de engineer y sales representative es un subconjunto de salesperson, por lo cual se tomó la decisión de corregir esa redundancia y solo dejar engineer y salesperson.

Analizar los datos y visualizar los resultados

Se realizó un gráfico de dispersión para visualizar qué tan dispersos están los puntos entre la duración de sueño y el nivel de estrés de una persona, gracias a este gráfico se puede ver que existe una correlación entre ambas variables, en este caso parece ser una correlación inversa, entre menos es la duración del sueño más es el nivel de estrés, para corroborar lo que se puede visualizar en el gráfico se realizaron más cálculos matemáticos.

Se realizó el cálculo del valor de la correlación y dio que era -0.81 , lo cual confirma que hay correlación inversa muy marcada, es decir, que entre más aumenta las horas del sueño menor son los niveles de estrés, también se realizó el cálculo de regresión lineal y dio los siguientes resultados: $y = 18.17 - 1.8x$, r^2 de 0.7083 , estos valores indican que cuando hay 0 horas de sueño el nivel de estrés es aproximadamente de 18.7 y por cada hora de sueño

adicional el nivel de estrés disminuye en 1.8, este modelo de regresión lineal explica el 70.83% de la varianza de los datos lo cual termina siendo bastante decente.

De esta forma podemos visualizar la regresión lineal combinada con la dispersión de los puntos entre las variables de nivel de estrés y duración de sueño.

Responder a la pregunta de investigación

Con todo lo dicho anteriormente se puede confirmar que sí existe una relación entre la duración de horas de sueño y los niveles de estrés que puede tener una persona, los niveles de estrés más altos se dan en personas con muy pocas horas de sueño en la noche, lo que es un indicativo claro para entender que una persona con buena salud son las que más horas de sueño acumulan.

Relación entre el estrés y el nivel de sueño by Marcela Sofia Tovar Flores Fernando Jafet

Castillo Palma is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International -